

VODOROD ENERGETIKASI

Arofat Xudayberdiyeva, Nilufar Axmedova, Gulhayo Abdurazzoqova

TKTI "Fizika va energetika" kafedra

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10845360>

Yer yuzida mavjud energiya manbalarining abadiy emasligi va ularning kamayib borayotganlik muammosi (hozirgi qazib olish sur'atlarida neft 53 yildan keyin, tabiiy gaz 54 yildan keyin, ko'mir esa 110 yildan so'ng tugaydi) ularni o'rni bosa oladigan muqobil energiya manbalarini izlab topish va ulardan foydalanishni yo'lga qo'yish orqali hal qilinishi mumkin[1].

Bugungi kunda yer yuzida aholi sonining ortib borayotganligi, boshqa resurslar qatori energiyaga bo'lgan talabning ortishiga olib kelmoqda. Hozirda hayotimizni energiyasiz tasavvur qila olmaymiz. Biz uchun muhim bo'lgan va muhim bo'lmagan barcha narsalar uchun qandaydir darajada energiya kerak. Masalan, bino-inshoatlar, transport vositalari, zavod va fabrikalar va hokazo. Ularni energiya bilan ta'minlash esa katta miqdorda energiya manbaini talab qiladi. Bu muammoning yechimi faqat bitta, tabiiy energiya manbalarini o'rni bosa oladigan muqobil energiya manbalaridan foydalanishdir. Vodorod eng istiqbolli muqobil energiya manbalaridan biri va juda katta samaradorlikka ega.

Rasm 1. Vodorodning olinishi va ishlatilish sohalari

Vodorod energiyasini muqobil dab atashimizga birinchi sabab vodorod bitmas tugamas zaxiraga ega, uni katta miqdorda neft va gazdan, shuningdek bioyoqilg'ildan, kanalizatsiya cho'kindilari va suvdan ham olish mumkin. bu esa vodorod energiyasining zaxirasi hech qachon tugab qolmasligini bildiradi. Ikkinchida vodorod yonganda "issiqxona effekti" ga sabab bo'lmaydi (hozirda insoniyat tomonidan foydalanilayotgan qazilma yoqilg'ilarining yonishi "issiqxona effekti"ga sabab bo'lmoqda, bu esa bugungi kunda havo haroratining keskin ortib ketayotganligining asosiy omilidir, yer yuzasidagi harorat hozir 1800 yillarga qaraganda taxminan 1.1° C ga ko'tarilgan) u issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirishga yordam beradi. Vodoroddan elektr energiyasini hosil qilishda karbonat angidrid hosil bo'lmaydi. H₂ ajtarish uchun qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish tufayli butun jarayon davomida hech qanday ortiqcha tashlamalar ishlab chiqilmaydi[2]. Vodorodning bu xususiyati uni energiyaning ideal shakliga aylantiradi. Shuning uchun ham vodorod energiyasini "yashil" energiya deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Bartels, Jeffrey R., Michael B. Pate, and Norman K. Olson. "An economic survey of hydrogen production from conventional and alternative energy sources." *International journal of hydrogen energy* 35, no. 16 (2010): 8371-8384.
Abdulaziz Rakhmatillaev, Komil Ibboev, Mukhammadali Niyozaliev, Akbar Kodirov, Jamoliddin Razzokov "Suv aralashmali sirka kislotasi va aseton suyuqliklarining dielektrik xossalari"
O'zMUx xabarlarlari 2022-y